

**СОЯ УРУҒЛАРИГА ЭКИШДАН ОЛДИНГИ ИШЛОВ БЕРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Хамрокулова Наргиза Комил қизи

Бухоро Давлат Университети таянч докторанти

Технология предпосевной обработки семян сои.

Хамрокулова Наргиза Комиловна – докторант

Бухарског государственного университета.

Technology of pre-sowing processing of soybean seeds

Khamrokulova Nargiza Komil kyzy is a doctoral student

at Bukhara State University

Аннотатсия: Соя уруғларига ишлов бериш ва шу орқали ўсимликларнинг ҳосилдорлигини ошириш усуллари ҳақида маълумот берилди.

Аннотация: Информация о способах обработки семян сои и повышения за счет этого урожайности сельскохозяйственных культур.

Annotation: Information on methods of processing soybean seeds and thereby increasing crop yields.

Калит сўзлар:Соя, тупроқ микрофлораси, славия навли соя, краснадар навли соя, нитрагин, селекция.

Ключевые слова: койя, почвенная микрофлора, соя сорта Славянская, соя сорта красnodарская, нитрагин, селекция.

Keywords: Coya, soil microflora, Slavic variety soybean, krasnadar variety soybean, nitragin, selection.

Ҳар қандай ўсимликнинг келажакдаги ўсиб ривожланиши учун экишдан олдинги ишлов алоҳида ўринни эгаллайди. Шу қаторда сояда ҳам экишдан олдинги ишлов муҳим рол ўйнайди. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида

тупроқнинг химиявий таркибини яхшилаш ва унумдорлигини ошириш учун қилинаётган ишлар аввалги йиллардагига нисбатан сифатли, чунки бутун дунё деҳқончилигида тупроқ унумдорлиги камайиб бориши катта муаммо ҳисобланади. Бухоро вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида тупроқ унумдорлиги жуда тушиб кетган, шунинг учун бу тупроқларда соя экиш туфайли тупроқ микрофлорасини маълум даражада яхшилаш мумкин.

Соя навларининг униш ва ривожланишига тупроқнинг кимёвий таркиби алоҳида таъсир кўрсатади.

Тупроқ таркиби ва ризобиум бактериялари соя навларининг ривожланиш фазалари шаклланишига таъсир кўрсатади. Ҳар бир нав учун маълум тупроқ-иқлим шароити унинг ўсув даври давомийлигидан келиб чиқиб белгиланади. Тажрибаларимиз натижасида шунини айтишимиз мумкинки, хорижда яратилган ўртапишар навлар бизнинг тупроқ-иқлим шароитимизда ўсиб-ривожланиши ва ҳосили пишиши учун зарур бўлган фойдали ҳароратни тўплаши унинг кейинги ривожланишига боғлиқ. Чунки, ҳар бир нав ўсиб, ҳосил бериши учун маълум миқдорда фойдали ҳароратни олиши лозим.

Дўстлик ва Парвоз навлари ўртапишар нав бўлиб, унга ўсув даврида 2200-2500 °C ҳарорат зарур. Бу нав Республикамизда асосий муддатларда экиш учун олимларимиз томонидан ишлаб чиқилган. Краснодардан келтирилган ўртапишар Славия ва Олимпия навлари Россиянинг жанубий, иқлими иссиқ ҳудудлари учун мўлжалланган бўлиб, аслида ўртапишар, аммо, бизда эффектив ҳароратни тезда олгани учун асосий ва такрорий экилганда ўртапишар навлар қатори пишиб етилди. Аммо навлар ўсиш ва ривожланиши онтогенезида ўртапишарлик генетик хусусиятини сақлаб қолди.

Республикамизда катта майдонлар ўртача шўрланганлигини ҳисобга олиб соя навларни тўғри танлаш натижасида соя майдонларини оширишга эришилди. Тажрибаларда навларнинг ривожланиш фазалари ва улар орасидаги муддат ҳамда униб чиқишдан уруғлари пишишигача бўлган вақтдир.

Ҳосилдорлик кўрсаткичлари соя навларининг нитрагинли ва нитрагинсиз кўринишларда шаклланиши маълум усуллар орқали ўрганилди. Айтиш мумкинки, тупроқда ҳаво ҳарорати 20⁰Сдан юқори, намлик етарли бўлганда уруғлар жуда тез унади. Униб чиққандан то биринчи учталик барг ҳосил бўлгунча орадан яна 7-9 кун вақт ўтади. Ушбу фенологик фаза нитрагинли ва нитрагинсиз экилган вариантларда ривожланиш фазасининг бошида бир хил бўлди. Соя навлари уруғлари нитрагин инокулянти билан ишланиб экилганда ўсув даврининг дастлабки фазаларида билинмайди.

Соя навлари илдизларида тугунаклар униб чиққанининг 7-9 кунда биринчи тугунаклар илдизда сал бўртиб чиқади, демак ҳали тугунакларни ўсимликка азотли озуқа етказиб бера олмайди.

Россия селекциясига оид Славия навининг ўсув даври Нафис навига яқин бўлди. Бу навларда униб чиққанидан то уруғлари пишиб етилгунча бўлган муддат 111-112 кун давом этди. Нитрагинсиз вариантларда ушбу ўртапишар соя навлари биологик хусусиятлари билан бир-бирига анча яқин бўлганлигини тажрибаларда акс этади.

Тажрибада соя навларнинг уруғларини экишдан олдин нитрагин билан ишланиб экилган эди. Кўпгина олимларнинг фикрича шўрланган тупроқларда соя навлари илдизларида тугунаклар ҳосил бўлмайди деган фикрлар мавжуд бўлган. Бизнинг олиб борадиган тажрибларимизда вилоятнинг шўрланган тупроқларида турли соя навларни экиб кўриб ризобиум штаммларнинг ролини ўрганиш ва фермерларга тегишли тавсиялар бериш эди.

Ўртача шўрланган тупроқларда соя навларига қараб нитрагинсиз вариантларда ўсимликнинг ўсув даври қисқариб борди. Нафис ва Славия навлари шўрланган тупроқларнинг таъсири айрим такрорларда 7-8 кунга қисқаргани маълум бўлди.

Дўстлик назорат ва Парвоз навларида нитрагинсиз вариантларда ўсув даври 10 кунгача қисқариб борганлигини тажрибаларда кўриш мумкин. Ушбу

ҳолатни навларнинг азотли моддалар билан тўлиқ таъминланиши ва навнинг биологик хусусияти натижасида бўлди деб бемалол айта оламиз.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки экишдан олдинги бериладиган ишлов (соя уруғи мисолида) ва тупроқнинг ишлов берилган агротехник ҳолати ўсимликнинг келгусидаги ўсиб ривожланиб мўл ҳосил беришининг ва бошқа ўсимликлар учун замин тайёрлашининг гаровидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўсимликлар физиологияси Ж.Хўжаев

2. Ўсимликлар аниқлагичи С.Холиқов

3. Хамрокулова Н. К. К. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ КОРНЕВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БУХАРСКОГО ОАЗИСА //Academy. – 2021. – №. 1 (64). – С. 26-28.

4. Usmonova, Gulshod Ibrohimovna, and Gulruxsor Azamatovna Ochilova. "TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI." Academic research in educational sciences 3.1 (2022): 63-67.

5. Амонова Д. Б., Хамрокулова Н. К. К., Сулаймонов Б. Б. У. Методы независимой и творческой деятельности студентов в обучении биологии //Academy. – 2020. – №. 6 (57). – С. 16-17.

6. Хамрокулова Н., Мустафаева М. И. БИОИНДИКАТОРНОСТЬ- ИЗУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД ПРИ ПОМОЩИ АЛЬГОФЛОРЫ БИОПРУДОВ //Национальная ассоциация ученых. – 2016. – №. 4-1 (20). – С. 102-103.